

«ӨРТ ҚӘУИПСИЗЛИГИ БИР АЙЛЫҒЫ»

В.Ли

Бозатаў районы АЖБ оператив бөлімшесі баслығы.

Подполковник.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207760>

Аннотация. Бул мақалада өрт қәуіпсізлігі бір айлығы хәм Бозатаў районы хәкиминиң сол тикарынадғы баянламасы жәндеде өрттиң алдын алыўға қаратылған илажлар хәққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: Өрт қәуіпсізлігі, объект, айрықша жағдайлар, контрамарка.

FIRE SAFETY MONTH

Abstract. This article discusses the Fire Safety Month and the decision of the Bozataw district governor on measures aimed at further preventing fires.

Keywords: fire safety, facility, emergency situations, countermark.

МЕСЯЦ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В данной статье обсуждается один месяц пожарной безопасности и решение акима Бозатовского района о мерах, направленных на дальнейшую профилактику пожаров.

Ключевые слова: пожарная безопасность, объект, чрезвычайные ситуации, контрмарка.

Ассалаўма-аликум хұрметли газета оқыўшы жолдаслар гүз қыс мәўсиминиң кирип келиўи менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2024 жыл 01-ноябрь күнги 01-08/13-11535-санлы бийлиги тапсырмасы хәмде Бозатаў районы хәкиминиң 2024-жыл 06-ноябрь күнги 17-санлы баянламасына тийкарланып усы жылдың 15-ноябрь күнинен 15-декабрь күнлери аралығында «Өрт қәуіпсізлігі айлығы»н өткерийў режелестирилген.

Сонлықтан район аймағындағы жайласқан көп қабатлы хәм жеке меншик турақ жай объектлеринде сол себепли усындай объектлерде өрт қәуіпсізлігин тәмийинлеў хәм айрықша жағдайлардың алдын алыў мақсетинде, айрықша жағдайлар бөлими тәрәпинен бир қанша жұмыслар исленип атыр.

Гүз қыс айларында хәр бир шаңарақ үйлеринде қыздырыў ушын пуў қазанлардан, контрамарка, ошақ печьлеринен, газ, электр жылытыўшы үскенеден көбирек пайдаланады.

Өрт тилсиз жаў оның алдын алыў бәршемиздиң ўазыйпамыз.

Noyabr, 2024-Yil

Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөлими ўатанласларымыздың шаңарақларында аманлық, жұмысларыңызда тасқын табыслар тилеп, өрт қәўипсизлиги қағыйдаларының бузылмаўына ҳәм өрттиң алдын алыўға өз үлесинизди қосып белсене қатнасыўыңызға шақырамыз.

Соның менен бир қатарда Сизлерге бир нәрсени еслетип қоймақшымыз егерде өрт қәўипи ямаса басқада қәўетерге салатуғын ўақыялар жуз бергенде төмендеги көрсетилген телефон номерлерине хабар бериўиңизди соранамыз:

1. Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөлими телефон номери
61 415-36-01, 61 415-36-11)
2. Бозатаў районы Айрықша жағдайлар бөлими қысқа телефон номери
101

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA
2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009 2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.:, TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.:, ТГТУ, 2017- 60 с. 5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH